
ANALISIS ANTROPOLOGIS PRAKTEK HUKUM DAN KOMUNITAS LOKAL PADA ADAT BATAK

Diajukan sebagai pemenuhan nilai tugas ujian akhir semester (UAS) pada mata kuliah
Hukum dan Komuniti Lokal

Monalisa Yosephin Lappy Sihombing

200905066

Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

Abstrak

Keunikan kultural ini menarik untuk dilihat, tidak hanya dari implikasinya kepada keidupan masyarakatnya, tetapi juga bagaimana kaitannya dengan kondisi diluar dari kebudayaannya. Jurnal ini berfokus untuk menganalisis hukum dan komuniti lokal Batak Toba dari perspektif antropologi. Ditemukan bahwa kebudayaan Batak Toba memiliki beragam nilai kebudayaan yang dianggap menjadi bagian hukum mereka, dan keseluruhan nilai yang dibahas disini berkaitan dengan bagaimana manusia bersosialisasi satu sama lainnya. Temuan menunjukkan bahwa walaupun hubunga antara nilai tersebut dengan pentingnya sistem sosial di masyarakat secara umum menunjukkan potensi integrasi yang baik antara hukum adat dan positif, subjektivitas dari nilai tersebut berpotensi untuk menghambat proses integrasinya.

Pendahuluan

Adat Batak merupakan masyarakat yang kompleks, mulai dari sistem penamaan dan marganya, sampai kepada tata cara interaksi antara satu orang dengan yang lainnya, dipengaruhi oleh aspek seperti umur, marga, gender dan lainnya. Keunikan dari Suku Batak dari bagaimana mereka.

Disini, kita akan melihat bagaimana kompleksitas dari Adat Batak dari perspektif hukum dan komuniti lokal.

Pertama, kita akan membahas satu persatu aspek hukum dan komuniti lokal yang mempengaruhi bagaimana orang Batak hidup. Kedua, kita akan membahas keterkaitan antara hukum dan komuniti lokal dan etnografi sensoris, dan mengapa metode tersebut menjadi sesuatu yang signifikan ketika membicarakan adat Batak. Terakhir, kita akan melihat keseluruhan aspek tersebut, dan menginterpretasi kelayakannya untuk bisa diintegrasikan dengan hukum positif.

Konsep Masyarakat dan Komunitas

Menurut Koentjaraningrat, komunitas merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah nyata dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat serta terikat oleh suatu rasa identitas dalam komunitas. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang hidup dalam kelompok, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan organisasinya itu, manusia mengembangkan sistem-sistem dalam hidupnya melalui kemampuan akalinya seperti sistem mata pencaharian, sistem perlengkapan hidup, dan lain-lain. Dalam kehidupannya, manusia mulai dari lahir ke dunia hingga tutup usia telah mengenal dan berhubungan dengan manusia lainnya. Andai manusia itu hidup sendiri, misalnya dalam sebuah kawasan tertutup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, maka jelas jiwanya akan terganggu.

Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial, dalam hubungannya dengan Lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar Seoptimal mungkin. Sebagai suatu sistem, masyarakat menunjukkan bahwa semua Orang secara bersama-sama, bersatu untuk saling melindungi kepentingan mereka dan Berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus-menerus

berinteraksi dengan sistem Yang lebih besar. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan Manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan Budaya, wilayah, dan identitas. Berikut ini adalah pengertian dan definisi tentang Masyarakat menurut beberapa ahli (Syadali dan Mudzakir, 2004:66-67).

Komunitas berasal dari bahasa latin *communities* yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, Publik, dibagi oleh semua atau banyak". Komunitas sebagai sebuah kelompok Sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki Ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu Individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, Preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. (Wenger, 2002:4).

Pengertian komunitas menurut Kertajaya Hermawan (2008), adalah Sekelompok orang yang peduli satu sama lain yang lebih dari yang Seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat Antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau Values.

Menurut Crow dan Allan, komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen :

1. Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah Komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang Mempunyai sesuatu yang sama secara geografis.
2. Berdasar kan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu Komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, Misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual.

Selain itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis masing-masing komunitas. Karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya.

Praktek Hukum dan Komunitas Lokal Pada Adat Batak

Adat Batak memiliki berbagai unsur hukum dan komuniti lokal. Pada jurnal ini, kita akan berfokus kepada yang secara eksplisit berimplikasi ke cara mereka hidup. Mulai dari bagaimana satu orang Batak berinteraksi dengan yang lainnya,

sampai kepada penyelesaian isu mereka. Pada bagian ini, kita akan membahas tiga nilai kebudayaan yang menonjol di Adat Batak.

Pertama, salah satu yang paling penting bagi Adat Batak adalah hubungan antara orang tua dan anak. Di komunitas saya, terutama keluarga Batak, kedua orang tua saya menanamkan pemahaman bahwa keluarga adalah prioritas. Lantas, sebagai orang tua, mereka merasa bahwa layak untuk mendapatkan rasa hormat dari anak-anaknya. Apabila rasa hormat itu tidak dipenuhi, maka mereka akan menuntut hal tersebut. Ayah, sebagai kepala keluarga memiliki mindset bahwa sebagai pria, dia layak untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan (apresiasi) lebih tinggi daripada siapapun yang ada di rumah, karena beliau merupakan tulang punggung keluarga, beliau melakukan banyak pengorbanan untuk keluarga dengan bekerja. Situasi seperti ini jadi complimentary bagi pola pikir beliau yang lainnya, orang tua memiliki pengalaman lebih banyak dan lebih tahu dibanding anak-anaknya. Oleh karena itu, beliau tidak suka apabila anaknya memberikan sebuah pendapat atau masukan.

Kondisi lanjutannya adalah penitikberatan pada pendidikan—yang sebenarnya sudah menjadi stereotip keluarga Batak pada

umumnya. Hal ini terbukti ketika ayah menyanjung anaknya ketika mereka mendapat prestasi tertentu, seperti mendapat peringkat pertama di kelas, menjuarai sebuah lomba, dll. Dalam komunitas saya, puncak dari sebuah pendidikan yang sukses adalah ketika mereka mampu menghasilkan sebuah prestasi. Ini adalah parameter yang absolut bagi mereka karena dengan prestasi, maka hasilnya objektif, bisa dilihat, bisa dipegang, dll.

Kedua, kita juga bisa melihat dari persepsi orang Batak terkait hubungan. Dalam budaya seperti Batak, yang menempatkan prioritas tinggi pada hubungan antar anggota budayanya, terdapat kecenderungan yang kuat untuk membangun ikatan sosial yang erat dan saling peduli satu sama lain. Nilai-nilai seperti solidaritas, kebersamaan, dan komitmen terhadap komunitas atau kelompok marga sering kali menjadi pondasi utama dalam memandang hubungan interpersonal. Dalam konteks ini, perkawinan dan pembuatan hubungan seringkali tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga melibatkan kedua keluarga yang terlibat, dalam konteks ini, paranak untuk pihak laki-laki, dan parboru, untuk pihak perempuan.

Dari situ, proses pembentukan hubungan, terutama yang formal seperti pernikahan, cenderung membuat perjanjian antara satu pihak dengan yang lainnya. Di Batak, kita mengenal marhusip atau diskusi terkait prosedur pernikahan dari kedua belah pihak sesuai norma dan adat Batak. Disamping itu, kita juga sering mendengar istilah sinamot atau mas kawin adat Batak yang datang dari keinginan parboru. Ini setara dengan konsep relationship agreement, atau perjanjian dalam hubungan. Hubungan antara "relationship agreement" dan konsep "cinta datang karena terbiasa" adalah bahwa keduanya dapat memiliki keterkaitan dalam konteks pengelolaan hubungan yang sehat. Relationship agreement adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan untuk mengatur dinamika dalam hubungan mereka, sementara "cinta datang karena terbiasa" menggambarkan bagaimana perasaan cinta dapat berkembang seiring waktu dalam suatu hubungan. Dalam hubungan yang mungkin awalnya didasarkan pada nilai-nilai budaya, kesepakatan hubungan dapat digunakan untuk merinci harapan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Ini sejalan dengan Vilkin dan Davila (2023), yang menyatakan bahwa alasan utama dari pasangan dalam membuat perjanjian di hubungannya adalah untuk membatasi dan menentukan ekspektasi masing-masing ke hubungan,

untuk alasan kepercayaan satu sama lain, dan juga demi kenyamanan.

Dalam budaya yang sangat memprioritaskan hubungan, individu-individu dalam hubungan tersebut mungkin sering berinteraksi, menghabiskan waktu bersama, dan membangun keakraban satu sama lain. Hubungan yang saling mendukung dan komunikasi yang baik dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat antara pasangan. Di Batak, terdapat istilah *so olo marrongkap tondina*, atau ketidakmampuan pasangan untuk hidup rukun. Ini merupakan sesuatu yang dihindari oleh pasangan-pasangan, bahkan sebelum terjadinya pernikahan, dimana sebagai

harapan, keluarga Batak menginginkan *rongkap ni gabe*, atau kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga tersebut, terutama dengan melahirkan anak bagi keluarga tersebut. Kedua hal ini mengindikasikan, bahwa perjalanan bersama sebuah pasangan, baik dari melahirkan anak, atau ketidakrukunan mereka, merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika menikah, mengimplikasikan bahwa familiarity, atau setidaknya perjalanan konsisten dari pasangan tersebut selama hidupnya, memainkan peran penting bagi Suku Batak

dalam melihat hubungan secara keseluruhan.

Dengan demikian, konsep "cinta datang karena terbiasa" menggambarkan bahwa, meskipun budaya tersebut dapat mempengaruhi proses awal perkawinan atau pembuatan hubungan, keakraban dan waktu yang dihabiskan bersama dalam hubungan tersebut dapat mengubah dinamika perasaan cinta. Ini adalah contoh bagaimana budaya dan nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi cara individu-individu dalam budaya tersebut memahami dan mengalami cinta. Dalam budaya yang sangat memprioritaskan hubungan, perasaan cinta yang tumbuh dari keakraban mungkin menjadi salah satu cerminan dari kesetiaan dan komitmen yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya tersebut.

Terakhir, Orang Batak juga memiliki tata cara sendiri dalam penyelesaian sengketa atau isu apapun. Orang Batak memiliki cara mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihan. Masyarakat Suku Batak cenderung untuk melakukan musyawarah setiap kali ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam bahasa Batak, kegiatan musyawarah ini disebut sebagai *Parhata*. Setiap usaha untuk membahas perselisihan terkait tergantung konteks kejadiannya. Misalnya, apabila ada

perselisihan tentang seorang wanita, entah itu menyangkut pertunangan atau pernikahan, berarti diskusi tersebut disebut sebagai hata boru. Contoh lain, ketika subjek pembicaraannya adalah tentang tanah, berarti diskusi tersebut sebagai hata tano, atau ketika membicarakan hasil panen yang rusak karena hewan ternak, berarti diskusi tersebut disebut sebagai hata gagat-gagat, dan seterusnya.

Secara prinsip, yang membedakan kebiasaan orang Batak dalam menyelesaikan masalah antara secara tradisional atau modern adalah dengan melihat struktur peradilanannya. Dalam metode tradisional, sering menggunakan kekuatan spiritual atau pengucapan janji-janji atau sumpah dalam mencapai sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dilakukan karena pada masa itu, belum ada badan, atau struktur, atau sistem yang bisa memastikan apakah kesepakatan tersebut dilaksanakan atau tidak.

Salah satu konsep paling unik dan konsisten dari penyelesaian masalah bagi suku Batak adalah pentingnya kemutlakan kebenaran, tanpa memandang bagaimana mengukurnya. Ini berarti bahwa banyak tata cara menginterpretasikan apa yang benar dan yang salah, seperti dengan mangudji, atau dengan marmusu. Dua hal

tersebut secara faktual tidak bisa mengukur apakah tindakan seseorang benar, atau apakah orang tertentu bersalah atas kejahatan yang dituduh kepadanya. Yang menjadikan 2 proses ini terus terlaksana adalah pandangan bahwa kemutlakan kebenaran akan mengubah outcome dari kegiatan tersebut. Dari situ, yang menang dalam perang marmusu akan selalu dianggap sebagai yang benar, sama halnya seperti mangudji, sebuah kebenaran yang diukur oleh kemenangan.

Disamping itu, keluarga memainkan peran penting dalam konteks penyelesaian masalah suku Batak. Mulai dari penentuan hukuman, supervisi dalam pelaksanaan proses hukum dan lainnya kerap berada di tangan keluarga, terutama jika konflik atau masalah terjadi di lingkup keluarga.

Ketiga, suku Batak diamati cenderung melakukan public hearing terkait tindakan kejahatan tertentu. Hal yang unik dari karakteristik ini adalah, bahwa publik tidak hanya diundang untuk mendengar kasus, tetapi diberikan update terkait perkembangan masalah atau sengketa tertentu. Ini memberikan insentif kepada masyarakat untuk memastikan bahwa hukum dan prosedur yang ada bisa terlaksana dengan baik. Disamping itu, public hearing telah diamati membantu dalam menemukan petunjuk atau

informasi baru terkait kasus yang sedang dibahas, sehingga kegunaannya juga berlangsung kepada penyelesaian masalah itu secara langsung.

Dari beberapa hal tersebut, bisa kita lihat kemiripan dengan konsep-konsep hukum restoratif. Penekanan khusus kepada retribusi yang adil berdasarkan perspektif semua pihak yang terlibat, di samping dengan keterlibatan anggota-anggota keluarga yang memiliki kepentingan dalam konteks masalah tersebut, mendorong kepada pelaksanaan penyelesaian sengketa restoratif. Wesley Cragg mengaitkan kemunculan restorative justice dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada

dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma ppidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan (Cragg, 1992:138-140). Dalam perkembangannya konsep restorative justice tersebut terus berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam peradilan pidana pada sebagian besar sejarah umat manusia dari segala bangsa (Braithwaite, 1998:324).

Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa restorative justice pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi (Braithwaite, 2002:10). Menghukum pelaku kejahatan adalah penting dilakukan tetapi tidak boleh melupakan upaya perbaikan pada mental pelaku.

Dalam lingkup hukum pidana modern yang ada di status quo, keadilan restoratif ini biasa disebut sebagai jalur damai atau kekeluargaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat suatu masalah melalui perspektif lain, dan juga bisa digunakan untuk menghindari damage atau kerusakan dari sebuah konsekuensi atas sebuah hukuman. Contoh, jika kita refleksikan dengan isi pada bab sepuluh di buku *Social Organization and Customary Law of the Toba Batak*, salah satu cara yang mereka lakukan untuk menyelesaikan perselisihan adalah dengan bersumpah. Terlepas dari ada atau tidaknya kelompok, atau individu, atau badan otoritas yang mengawasi tindakan seseorang pasca pengucapan sumpah tersebut, bagi orang Batak, menyelesaikan masalah dengan memberikan keadilan restoratif sudah cukup.

Menurut pendapat saya, hal ini juga simetris dengan karakteristik lain dari orang Batak yang mengedepankan kekeluargaan atau ikatan kekerabatan. Hal ini diatur dalam sistem pranata sosial orang Batak, Dalihan Na Tolu. Unsur Dalihan Na Tolu terdapat nilai kekerabatan dan nilai ini pula yang seringkali mengabaikan agama seseorang bila bertemu dalam satu acara tertentu, baik acara adat maupun acara keluarga (Trisna & Ediyono, 2022).

Relasi Etnografi Sensoris Dengan Hukum dan Komuniti Lokal Batak

Dengan kompleksitas kebudayaan yang ada di Adat Batak, pengamatan, wawancara, ataupun metodologi pengumpulan data lainnya tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi adat tersebut. Yang membuat Batak sebagai kebudayaan menjadi unik adalah dikarenakan pentingnya pengalaman pribadi untuk menilai kelangsungan kulturalnya. Dari situ, etnografi sensorik menjadi metode utama.

Dalam aspek praktis, etnografi sensorik ini melibatkan partisipasi indra tubuh seperti pendengaran, sentuhan, aroma atau bau, dan rasa. Metode ini melibatkan etnografer untuk berpartisipasi dari mulai perencanaan, kegiatan atau praktek langsung di lapangan, hingga proses

analisis dan interpretasi hasil dari sebuah proyek etnografi. Dengan menggunakan metode etnografi sensorik, seorang etnografer akan mendapatkan gambaran dan interpretasi yang lebih vivid karena bisa dianalisis dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan etnografi tersebut.

Memang benar seorang etnografer pasti melibatkan indra sensoriknya dalam penelitian yang ia lakukan, tapi kembali lagi ke pertanyaan awal, sampai sejauh mana partisipasi tersebut dilakukan? Metode etnografi sensorik ini memiliki peran penting dalam mengkritisi sebuah fenomena yang dikaji; dan untuk mencapai pemahaman dengan jangkauan lebih jauh lagi tentang apa saja yang terlibat dalam etnografi tersebut.

Dari situ, ada dua hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam konteks etnografi sensorik serta hukum dan komunitas lokal Batak. Pertama, sangat sulit untuk menginterpretasikan hukum dan kebiasaan adat Batak tanpa pengalaman mendalam. dan Kedua, Dikarenakan pengalaman bisa subjektif, baik mendalam maupun dangkal, interpretasi dari hukum tersebut juga bisa berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Dari situ, dua poin utama terlihat, kompleksitas hukum, dan subjektivitas hukum.

Intergrasi Hukum dan Komuniti Lokal ke Dalam Hukum Positif

Dari keseluruhan pembahasan di atas, pertanyaan yang menarik adalah terkait integrasinya hukum lokal Adat Batak dengan hukum positif.

Hukum positif merujuk pada hukum yang secara faktual berlaku di suatu negara atau masyarakat pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup semua norma hukum yang sah, resmi diakui, dan diberlakukan oleh lembaga-lembaga hukum yang berwenang. Hukum positif dapat mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan aturan-aturan administratif yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu komunitas.

Hukum dan keterkaitannya dengan budaya merupakan hal yang kerap dibahas, seperti Satkunanandan (2013) menyatakan bahwa hukum modern harus mengakui bahwa nilai-nilai moralitas ataupun religius tetap ada di dalamnya, dan hukum bukan merupakan badan teknis, melainkan memerlukan interpretasi untuk memastikan keadilan untuk semua orang.

Perbedaan paling jelas antara hukum positif dan hukum Adat batak adalah kedudukannya. Hukum positif, sebagai hukum yang dipositkan oleh manusia, lembaga atau badan tertentu, bersifat

mengikat kepada semua orang secara konsisten berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Hukum Adat Batak tidak bisa diberlakukan seperti ini. Pertama, konsep-konsep seperti *Mangudji* dan *marmusu* membuktikan bahwa objektivitas tidak bisa dipastikan, sehingga lebih akurat kepada karakteristik hukum alami atau natural, dimana hukum datang dari pemahaman kolektif akan sebuah kebenaran yang sama-sama dianggap nyata oleh orang yang menggunakan hukum tersebut.

Hukum Adat Batak, dari perspektif luar, atau setidaknya tanpa etnografi sensorik, mungkin akan membingungkan bagi orang-orang tertentu. Terutama dari konteks konflik untuk menentukan siapa yang benar dalam suatu isu. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya penerapannya bisa subjektif, tapi bagaimana seseorang dinilai bersalah dan layak dihukum, atau tidak bersalah dan bebas dari segala konsekuensi juga bisa sangat subjektif. Ini yang menjadikan kesulitan dari penerapannya hukum Adat Batak menjadi hukum positif.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, kita dapat menarik beberapa informasi. Pertama, masyarakat Batak dan hukum lokalnya, sangat berfokus ke aspek sosialnya.

Bagaimana sengketa diselesaikan, bagaimana anak berinteraksi dengan anaknya, atau antara kedua pasangan. Semua ini berfokus kepada hubungan antara manusia. Kedua, Dikarenakan hal tersebut, Adat Batak secara ideal diteliti ataupun diamati dengan sistem yang mampu menjadikan kita sebaga bagian dari kelompok budaya tersebut, seperti etnografi sensorik. Tetapi, diluar dari itu semua, subjektivitas dari hukum lokal tersebut menjadi hal yang menghambat integrasinya.

Daftar Pustaka

Satkunanandan, S. (2013). Speaking Faith to Modern Law. *Law, Culture and the Humanities*, 9(1), 26-38.
<https://doi.org/10.1177/1743872110383467>

Braithwaite, John, 1998, Restorative Justice, dalam Michael Tonry, *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford University Press, New York.

Cragg, Wesley, 1992, *The Practice of Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York.

Trisna E. E., dan Ediyono S., 2022, Budaya dan Ciri Khas Orang Batak, *Jurnal Basataka, Prodi Pendidikan Bahasa dan*

Sastra Indonesia, Universitas Balikpapan, Indonesia.

Vilkin, E., & Davila, J. (2023). Characteristics of Relationship Agreements and Associations with Relationship Functioning Among People with Diverse Relationship Structures. *Journal of Social and Personal Relationships*, 40(8), 2660-2682.
<https://doi.org/10.1177/02654075231157772>